

Сказкотерапия как один из методов активизации познавательной деятельности в изучении языков

Юлдашев Бахром Эргашевич,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987338>

доцент,

Ташкентский педиатрический институт

Юлдашева Н. Т., преподаватель,

Узбекский государственный университет

мировых языков

E-mail: baxrom@rambler.ru

Аннотация. Сказки — это удивительный жанр. Мы зачастую забываем, что тексты сказок – порождение глубочайшей древности. Есть письменные записи сказок, похожих на современные, которым более трех тысяч лет. Сказка – это встреча миров. Прежде всего, встреча сказочного мира с внешней реальностью. Читатель, слушатель, свидетель сказки всегда активно участвует в этой встрече: ведь он приносит с собой на эту встречу мир привычной ему действительности. Он неминуемо сопоставляет этот мир с виртуальным миром сказки. И это сопоставление, сознательное или подсознательное, делает свою важную работу.

В статье рассматривается метод сказкотерапии в изучении языка, как способа активизации познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова. Сказка, терапия, метод, активизация, восприятие, творческое мышление, информатизация, образование, учебный процесс, математические операции, типы данных, кроссворд, тест, педагогика, урок.

Abstract. Fairy tales are an amazing genre. We often forget that fairy tale texts are a product of the deepest antiquity. There are written records of fairy tales similar to modern ones, which are more than three thousand years old. A fairy tale is a meeting of worlds. First of all, a meeting of the fairy tale world with external reality. The reader, listener, witness of a fairy tale always actively participates in this meeting: after all, he brings with him to this meeting the world of reality familiar to

him. He inevitably compares this world with the virtual world of the fairy tale. And this comparison, conscious or subconscious, does its important work. The article examines the method of fairy tale therapy in language learning as a way to activate the cognitive activity of students.

The article discusses the method of fairy tale therapy in language learning as a way to enhance the cognitive activity of students.

Keywords. Fairy tale, therapy, method, activation, perception, creative thinking, informatization, education, educational process, mathematical operations, data types, crossword, test, pedagogy, lesson.

К настоящему времени общество находится на новом качественном уровне развития благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий. Основным элементом этого процесса являются информационные системы и ресурсы, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Информатизация включает создание условий для удовлетворения информационных потребностей с использованием информационных ресурсов, технологий и систем.

В свете этого, одной из приоритетных задач является информатизация всей системы образования, включая внедрение в учебный процесс прогрессивных систем обучения, в том числе дистанционного обучения, основанных на современных компьютерных и информационных технологиях. Также важным является подготовка высококвалифицированных кадров в области ИКТ.

С другой стороны, активизация познавательной деятельности учащихся является одной из наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Принцип активности в обучении имеет большое значение, так как качество учения и развития зависит от способности применять знания на практике, а не просто заучивать теоретические положения.

Для повышения эффективности и качества учебного процесса необходимо активизировать познавательную деятельность учащихся. Знания в

готовом виде обычно затрудняют их применение в практических ситуациях. Один из недостатков таких знаний заключается в формализме, когда учащиеся не умеют применять полученные знания на практике.

Основные аспекты методики познавательного интереса включают привлечение учащихся к целям и задачам урока, возбуждение интереса к изучаемому материалу и включение учащихся в интересную для них форму работы.

Сказка остается актуальным объектом исследования в психолого-педагогической литературе. Она способствует психическому развитию и становлению личности ребенка, а также развитию его творческого потенциала. Восприятие и переживание сказки играют важную роль в формировании социальной действительности ребенка.

Современная методологическая направленность работы со сказкой, известная как сказкотерапия, представляет собой новые возможности для работы с детьми и исследователями. Она помогает развить воображение и создает условия для интеллектуального и познавательного развития, а также нравственного и эстетического развития ребенка [3].

Восприятие «сказочного урока» состоит из следующих этапов: расширение опыта ребенка через восприятие новой сказки и сказочной ситуации с применением информационных технологий, осознание проблемной темы сказки, соединение проблемной темы сказки с личным опытом ребенка через создание программного проекта, и подведение итогов проведенной работы.

Работа с народными и авторскими сказками может включать в себя разнообразные стратегии и организационные формы, такие как игры, упражнения, конструирование, и творческие задания.

Рассматривая особенности работы со сказкой на примере урока по первичному восприятию, на начальном этапе, мы создаем эмоциональный фон с помощью музыки, выбираем подходящее место для занятия и представляем детям необычный предмет. Затем с эмоциональным настроем рассказываем сказку, задаем вопросы и даем задания детям, вовлекая их в действие и игру.

Цель этого подхода - создать комфорт и заинтересованность, пробудить интерес к проблеме, вовлечь детей эмоционально и использовать их собственный опыт.

Далее мы переходим к рассмотрению отдельных методов и приемов работы со сказкой. Использование моделей для составления сказки позволяет детям лучше усвоить последовательность действий персонажей и ход событий сказки, развивает их абстрактно-логическое мышление, умение работать с символами и знаками, расширяет их словарный запас, активизирует речь и воздействует на все органы чувств.

Таким образом, восприятие сказки сильно влияет на эмоциональное развитие обучающихся. Процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологические условия для усвоения знаний, умений и навыков в процессе изучения программирования. Сказка также способствует развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также формирует нравственные качества личности ребенка и его внутренний мир. Методика работы со сказкой остается одним из самых эффективных способов развития учащихся, который используется педагогами на протяжении всех времен.

Литература

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной терапии. - СПб.: Речь, ТЦ Сфера, 2001. с – 125.
2. Концепция развития информатизации в Республике Узбекистан// 12.05.2005.-№11
3. Пропп В. Я. Русская сказка. (Собрание трудов В. Я. Проппа). - М., 2000. с – 91.

4. Дополнительный материал к урокам по информатике. 5 класс./Юлдашев Б.Э. – Т.:Фан, 2010.
5. Занимательный материал к урокам по информатике.6 класс. / Юлдашев Б.Э. – Т.: Фан, 2011.
6. Капшук О.Н. Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся, играя/ О.Н.Капшук –Изд.2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2011. – (Школа развития).
7. Миляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. “Сказкотерапия в ДОУ и семье”-М.: ТЦ Сфера, 2010.– (Библиотека Воспитателя) (6).
8. Набойкина Е.Л. Сказки и игры с “особым” ребенком. – СПб.: Речь, 2006.
9. Соколов Д. Сказки и Сказкотерапия. – М.: Эксмо-Пресс, 2001.
- 10.Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста – М.: “Просвещение”, 2003.